

**CONUS EPISCOPUS HWASS IN BRUGUIERE, 1792
ET DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE SOUS-ESPECE
DE CONIDAE DE L'ILE MAURICE**

José M. Lauer*

Introduction: Lorsqu'en 1878 Ignatius von BORN établit le nom de *Conus pennaceus*, il était loin d'imaginer quel casse-tête ce taxon représenterait pour les générations de conchyliologistes futures. Rares sont les espèces qui présentent un polymorphisme aussi étendu, polymorphisme qui entraîna, par corollaire, un polytypisme non moins touffu si l'on en juge par la liste des taxa que les auteurs incrivent généralement dans la "variabilité" de *C. pennaceus*:

- 1778 — *C. pennaceus* BORN
- 1792 — *C. rubiginosus* HWASS in BRUGUIÈRE
- 1792 — *C. episcopus* HWASS in BRUGUIÈRE
- 1792 — *C. praelatus* HWASS in BRUGUIÈRE
- 1810 — *C. colubrinus* LAMARCK
- 1844 — *C. sindon* REEVE
- 1845 — *C. elisae* KIENER
- 1857 — *C. madagascariensis* SOWERBY ii (espèce distincte)
- 1873 — *C. racemosus* SOWERBY iii
- 1900 — *C. marmoricolor* MELVILL
- 1982 — *C. quasimagnificus* DA MOTTA
- 1982 — *C. rubropennatus* DA MOTTA
- 1988 — *C. pennaceus genensis* DESLAERDT
- 1988 — *C. pennaceus bazarutensis* FERNANDES & MONTEIRO
- 1989 — *C. pennaceus behelokensis* LAUER
- 1989 — *C. pennaceus echo* MACCA in LAUER

Cette longue liste amène la question si souvent posée: où commence et où s'arrête une espèce? Certains biologistes (dont MAYR) ont envisagé l'établissement d'un nouvel échelon classificatoire situé entre le **Sous-Genre** et l'**espèce**: la **superespèce**. Une telle subdivision est par ailleurs admise par le Code International de Nomenclature Zoologique (ed. 1985, Art 6(b) et 10(e), bien qu'elle ne semble pas avoir rencontré de consensus général.

L'auteur a préféré, jusqu'à présent, utiliser un terme n'ayant pas de connotation classificatoire: le terme de "complexe". Il est parfaitement envisageable de regrouper tous les taxa ci-dessus énumérés sous le label de "Complexe **pennaceus**".

* 16, Rue du Hohlandsbourg — 68920 WINTZENHEIN — FRANCE

Cependant, dans d'autres études, j'ai exposé les raisons pour lesquelles il me semblait souhaitable de considérer dans ce "complexe" deux "groupes" ou "lignées" dont le premier serait basé sur *C. pennaceus* BORN, 1778, et le second sur *C. episcopus* HWASS in BR., 1792. Ces raisons seront brièvement évoquées ci-dessous. De cette distinction découle le schéma systématique suivant:

LIGNEE PENNACEUS	LIGNEE EPISCOPUS
<i>C. pennaceus</i> BORN	<i>C. episcopus</i> HWASS
<i>C. praelatus</i> HWASS	<i>C. rubiginosus</i> HWASS
<i>C. colubrinus</i> LAMARCK	<i>C. sindon</i> REEVE
<i>C. elisae</i> KIENER	<i>C. racemosus</i> SOWERBY
<i>C. quasimagnificus</i> DA MOTTA	<i>C. marmoricolor</i> MELVILL
<i>C. rubropennatus</i> DA MOTTA	<i>C. p. bazarutensis</i> FERNANDES & MONTEIRO
<i>C. p. ganensis</i> DESLAERDT	
<i>C. p. behelokensis</i> LAUER	
<i>C. p. echo</i> MACCA in LAUER	

SITUATION SYSTEMATIQUE DE *C. EPISCOPUS* HWASS

Tout se passe comme si l'ancêtre commun des "lignées" **pennaceus** et **episcopus** avait eu son centre de dispersion dans l'ouest Pacifique (Philippines et environs), centre où curieusement l'espèce *C. pennaceus* s.s. (ou BORN) ne semble pas représentée, mais se regroupe à l'extrême ouest de l'aire d'expansion (Afrique de l'est, Mer d'Arabie). L'espèce archétype se serait alors répandue vers l'est et vers l'ouest, donnant naissance au fur et à mesure des impératifs d'adaptation graduels à de nouveaux environnements (sélection et évolution) à des populations distinctes se séparant graduellement du phylum commun. Ce voyage dans le temps et dans l'espace nous laisse aujourd'hui des traces sous forme de populations diversifiées ayant acquis ou non des mécanismes d'isolement reproductif, soit des espèces, des sous-espèces ou des formes distinctes.

Alors que la "lignée" **pennaceus**, comme nous l'avons vu a essentiellement colonisé l'extrême ouest de l'Indo-Pacifique, la "lignée" **episcopus** a une répartition beaucoup plus large avec des populations échelonnées de l'Afrique de l'est jusqu'en Polynésie et à Hawaïi.

La distinction de rang spécifique (cf. LAUER, 1988, 40-41: 81-92) que nous faisons entre *C. pennaceus* et *C. episcopus* basée en résumé sur des différences de structure de la spire, de l'épaulement, de la chromogénie des couches superposées du test (suffusions colorées) ainsi que sur des codages graphiques substantiellement différents, aboutissant à une polychromie prononcée de la "lignée" **pennaceus** et à une monochromie dans la "lignée" **episcopus**. Bien qu'ayant probablement un ancêtre commun unique, *C. pennaceus* et *C. episcopus* sont deux espèces distinctes.

CONTEXTE TAXONOMIQUE DE *C. EPISCOPUS* HWASS

Tout comme *C. pennaceus*, *C. episcopus* est une espèce fortement polymorphe et polytypique. Nous incluons dans la fourchette de sa conspécificité les taxa suivants:

- *C. rubiginosus* HWASS in BRUGUIÈRE, 1792
- probablement *C. sindon* REEVE, 1844 (sous-espèce)
- *C. racemosus* SOWERBY ii, 1873 (sous-espèce)
- *C. marmoricolor* MELVILL, 1900
- *C. p. bazarutensis* FERNANDES & MONTEIRO (sous-espèce)

Dans cette étude nous laisserons de côté *C. sindon* REEVE, *C. racemosus* SOWERBY et *C. p. bazarutensis* FERNANDES & MONTEIRO qui ne sont pas représentés dans l'aire géographique qui nous occupe ici: l'île Maurice.

a) *C. Rubiginosus* HWASS in BRUGUIÈRE (fig. 5)

Le concept de *C. rubiginosus*, difficile à cerner d'après la gravure du Tableau Encyclopédique (Pl. 344 fig. 1) a été établi définitivement par la désignation par KOHN (1968, IV: 482) de la coquille de la collection HWASS (MHNG n.° 1107/48) comme lectotype de l'espèce (fig. 5).

La taxonomie de *C. rubiginosus* ne diffère de celle de *C. episcopus* que par quelques détails trop peu significatifs pour que les deux taxa puissent être séparés au rang spécifique. Les légères différences constatées sur les types des deux taxa sont à mettre au compte de la variabilité de l'espèce *C. episcopus*, et du fait des provenances géographiques éloignées des deux types (Mindanao, Philippines pour *C. rubiginosus* et "Océan Indien" pour *C. episcopus*). La localité type de *C. episcopus* a été restreinte par COOMANS, MOOLENBEEK & WILS (1986, 9:118) à l'île Maurice, ce qui paraît controversable. *C. rubiginosus* est un synonyme strict de *C. episcopus* HWASS in BRUGUIÈRE sur le plan spécifique, il peut cependant être vu comme une variante. Cette variante, tout comme *C. episcopus* s.s. se rencontre à l'île Maurice.

Nota: dans la classification de HWASS, comme dans celle de BRUGUIÈRE, *C. rubiginosus* est antérieur à *C. episcopus*. Le premier porte le n.° d'espèce 136 chez HWASS et le n.° 138 chez BRUGUIÈRE, alors que *C. episcopus* porte respectivement les n.° 140 chez HWASS et 142 chez BRUGUIÈRE. Le nom de *C. rubiginosus* est donc le plus ancien nom disponible pour cette espèce.

Cependant, depuis la détermination du lectotype de *C. episcopus* par KOHN (1968, IV: 455-456), le nom de *C. episcopus* a été majoritairement utilisé pour ce type de coquilles, et notamment par les derniers réviseurs du groupe. Conformément aux vœux du Code International de Nomenclature Zoologique (Art. 23(b)), et par souci de la stabilité de la nomenclature du groupe, nous préférons garder le nom le plus usité à ce jour: *C. episcopus*.

b) *C. marmoricolor* MELVILL (*C. omaria* variété *marmoricolor*) (fig. 7)

Le nom complet de ce taxon dénote une fois de plus de la confusion systématique qui régnait dans ce groupe de Conidae au début du siècle, confusion encore ré-

percutée par DAUTZENBERG (1937) et même MARSH (1974) qui emploient le nom *omaria* ou *episcopus* pour désigner des espèces fort différentes, le plus souvent du groupe *C. magnificus* REEVE. WALLS (1979) est allé beaucoup plus loin et a inclus tous ces taxa dans une hypothétique "hyperespèce" *pennaceus*.

Le taxon de MELVILL est basé sur deux syntypes (fig. 7) du National Museum of Wales, qui après étude n'ont rien à voir avec *C. omaria* HWASS in BRUGUIÈRE, mais appartiennent à la variabilité de *C. episcopus*. Comme pour *C. rubiginosus* les détails qui séparent les types de celui de *C. episcopus* sont minimes et d'ordre infrasubspécifique. *C. marmoricolor* est un synonyme de *C. episcopus* et peut-être vu comme une autre variante, elle aussi représentée à l'île Maurice.

CONUS EPISCOPUS MAURITIENSIS, SUBSPECIES NOVA

L'étude systématique des Cones de la "lignée" *C. episcopus* dont l'essentiel a été exposé ci-dessus, nous a permis de distinguer, parmi les coquilles du groupe en provenance de l'île Maurice, une sous-espèce distincte.

Cette sous-espèce n'est pas inconnue et a été diversement traitée dans la littérature récente:

- *C. omaria* "golden form" par WALLS (1979:529 haut droit)
- *C. colubrinus* par DA MOTTA (1981, Rossiniana, 11:13)
- *C. rubiginosus* par DA MOTTA (1982, La Conchiglia, 160-161:4, esp. 49) qui représente comme "type" une coquille différente que le vrai lectotype désigné par KOHN)
- *C. rubiginosus* par RÖCKEL (1988, Club Conchilla Inform., 20(3): pl. 4 Fig. 2)

Elle est connue chez les marchands et collectionneurs tantôt sous le nom erroné de *C. rubiginosus* ("auctorum") ou de *C. colubrinus* ("auctorum") (Cf. LAUER, 1986, Xenophora, 33:9-19).

Localité type: Anse de Mahébourg, île Maurice, le plus souvent trouvé mort.

Matériel type:

HOLOTYPE: Collection CARRIE, MNHN, Paris, (60,1 x 28,8 mm) île Maurice (Fig. 10a)

PARATYPES: N.° 1: Coll. CARRIÉ, MNHN, Paris (52,6 mm x 24 mm) île Maurice (Fig. 10b)

N.° 2: Coll. CARRIÉ MNHN, Paris (50,5 mm x 23 mm) île Maurice (Fig. 9a)

N.° 3: Coll. LAUER (45,1 x 22,5 mm) Mahébourg. (Fig. 9b)

N.° 4: Coll. LAUER (36 x 16,2 mm) Mahébourg (Fig. 9c)

N.° 5: Coll. LAUER (24,8 x 11,2 mm) Savannah (île Maurice) (Fig. 9b)

Description: Coquille olivo-cylindrique allongée, présentant un léger renflement vers le tiers antérieur du dernier tour, lourde, solide, lisse et brillante, présentant

vers la base de légères costulations peu saillantes. L'ouverture, relativement étroite vers l'épaule, s'élargit nettement vers la base. La naissance de la lèvre, généralement coupante, est fuyante. Le pli columellaire, solide et bien formé est nettement visible du côté ventral. La spire, formée de 10 tours post-nucléaires, est concave et se termine par un apex mamelonné arrondi surmonté d'une protoconque en forme de tétin, habituellement érodé. Les tours post-nucléaires sont plats à légèrement convexes, les sutures bien marquées. Les cinq premiers tours sont habituellement dépourvus d'ornementation. Celle-ci recouvre le reste de la coquille sous formes de taches blanches irrégulières et de formes quelconques, souvent fusionnées les unes aux autres pour former des sortes de vermiculations axiales, caractéristiques de la nouvelle sous-espèce. Le tout sur un fond allant d'un orange rougeâtre à un orange pâle. Apex blanc, ouverture blanche, parfois légèrement nuée d'orangé très pâle.

Distribution: *C. episcopus mauritiensis* semble endémique de l'île Maurice.

Etymologie: Le nom *mauritiensis* est dérivé de MAURITIUS, nom actuel anglais de l'île Maurice. Il n'est donc pas basé sur le même nom géographique (Voir Code, ed. 1985, Appendice D, recommandation 6) que *C. mauritanus* HWASS in BRUGUIÈRE, 1792, le nom d'île Maurice n'étant pas en usage avant 1810, période à laquelle elle s'appelait "île de France".

Discussion: L'argumentation concernant la position systématique de *C. episcopus mauritiensis* a été développée ci-dessus. La nouvelle sous-espèce est probablement en voie de spéciation. Dans les zones de contact de populations parapatriques, certaines formes intermédiaires sont récoltées. Il pourrait donc s'agir d'une semi-espèce dans le sens où MAYR (1974: 84 et 317) définit cette notion. La taxonomie de *C. episcopus mauritiensis* diffère amplement et en toute hypothèse suffisamment de celle de *C. episcopus* HWASS (incluant *C. rubiginosus* et *C. marmoricolor*) pour reconnaître en lui au moins une sous-espèce de *C. episcopus*. Nous avons préféré, pour assurer une plus grande stabilité et une plus grande cohésion de ce groupe de Cônes, lui allouer le rang de sous-espèce plutôt que le rang d'espèce.

BIBLIOGRAPHIE

- BORN, Ignatius von, (1778) — Index Rerum Naturalium, Vienne.
- BRUGUIÈRE, J. - Guillaume, (1972) — "CONE" in "Encyclopédie Méthodique, ... Hist. Naturelle des Vers, Paris, 1, 2: 585-757.
- COOMANS, H. E., MOOLENBEEK, R. G., & WILS, E., (1986) — Alphabetical revision of the (sub)species in recent Conidae, 9: *ebraeus* to *extraordinarius*. *Bacteria*, 50: 93-150.
- DA MOTTA, A. J., (1981) — A mistake about *C. crocatus*. *Rossiniana*, 11:13.
- DA MOTTA, A. J., (1982) — An examination of the "*C. textile* complex". *La Conchiglia*, 160-161: 4, esp. n.° 49.

- FERNANDES, C. & MONTEIRO, A., (1988) — A new subspecies of *C. pennaceus* Born, 1778, from south Moçambique. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, **10**:19-22 + pl.
- KOHN, A. J., (1968) — Type specimens and identity of the described species of *Conus*, IV: The species described bas Hwass, Bruguière and Olivi in 1792. *Journ. of Linnean Soc.*, Londres, Z, 47, n.º **313**: 431-503.
- LAUER, J. M., (1986) — Etude du taxon *C. colubrinus* Lamarck, 1810. *Xenophora*, Paris, **33**:9-19.
- LAUER, J. M., (1987-1989) — Contribution à une révision des Cones du "Complexe textile". Rossiniana, Nouméa, publication en cours, déjà parus: **33-44**:2-120.
- MAYR, E., (1974) — *Populations, Espèces et Evolution*, Hermann, Paris: 1-496.
- MARSH, J. A. & RIPPINGALE, O. H., (1974) — *Cone Shells of the World*, Jacaranda Press, Austral.: 1-185.
- MELVILL, J. C., (1900) — *Conus omaria* variety *marmoricolor*. *Journ. Conchyl.*, Londres, **9**:310.
- RICHARD, G., (1985) — Conidae de Polynésie Française. *Xenophora*, Paris, **26-28**:1-36.
- RÖCKEL, D., (1987) — On identity of *C. praelatus* Hwass in Bruguière, 1792. *La Conchiglia*, Rome, **222-223**:16-17.
- RÖCKEL, D., (1988) — Schönheitspreis für *Conus pennaceus*, eine Huldigung. *Club Conchylia Inform.*, **20**(3):27-33.
- WALLS, J. G., (1979) — Cone shells, a synopsis of living Conidae, Neptune City, 1-1011.

Fig. 1 — *Conus pennaceus* Born, Holotype 38,5 x 18 mm. Naturhistorisches Museum Vienne. (Photo NHMV)

Fig. 3 — *Conus episcopus* Hwass in Brug. Lectotype. Museum d'Histoire Natr., Genève. 58,5 x 33,7 mm (photo Dajoz, MHN.G.)

Fig. 2 — *Conus pennaceus* Born - Mozambique, 57 x 30 mm (Col. et photo: Lauer)

Fig. 4 — *Conus episcopus* Hwass in Brug. A: Nelle Calédonie (?) 47 x 20,4 mm (col. Lauer) B: Ile Maurice, 52 x 29,3, Coll. Carrié, MNHN, Paris. (Photo Lauer)

Fig. 6 — *Conus rubiginosus* Hwass in Brug. A: Nelle Calédonie (?) 50 x 22 mm. B: Ile Maurice, 45 x 24,4 mm (coll. et photo: Lauer.)

Fig. 5 — *Conus rubiginosus* Hwass in Brug. Lectotype. MHN Genève: 66 x 35 mm (Mindanao Philippines) (Photo Dajoz, MHN.G.)

Fig. 7 — *Conus marmoricolor* Melvill Syntypes: 51,3 x 25,5 et 51,2 x 25,2 mm, Nat. Mus. of Wales, Zool. (Photo NMWZ)

Fig. 8 — *Conus marmoricolor* Melvill

A: Marinduque, Philip. 58 x 30 mm

B: Marau Sound, Gudalcanal, Solomons, 45,5 x 24,4 mm. (Col. et photo Lauer)

Fig. 9 — *Conus episcopus mauritiensis*, paratypes, Ile Maurice:

a: paratype N.° 2, Coll. Carrié, MNHN, Paris, 50,5 x 23 mm - b: paratype N.° 5, Coll. Lauer, 24,8 x 11,2 mm - c: paratype N.° 4, Coll. Lauer, 36 x 16,2 mm - d: paratype N.° 3 Coll. Lauer, 45,1 x 22,5 (photos Lauer)

Fig. 10A — *Conus episcopus mauritiensis*

a: Holotype: 60,1 x 28,8, Ile Maurice, Coll. Carrié, MNHN

b: paratype N.° 1: 52,6 x 24 mm, Ile Maurice, Coll. Carrié, MNHN

Fig. 10B — *Conus episcopus mauritiensis* Holotype et paratype N.° 1, vue ventrale

